

Contribution à la mesure de la valorisation économique d'un espace urbain : mise en application sur les acteurs de la ville d'Agadir

Contribution to measuring the economic value of an urban space:
implementation on Agadir city actors

Auteur 1 : CHAKIR Kamal,

Auteur 2 : EL MOUTAOUKIL Abdelkader,

CHAKIR Kamal, Docteur en sciences économiques

Université IBN ZOHR Agadir – Maroc/ Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales

Laboratoire des études et recherches appliquées en sciences économiques LERASE

ka.chakir@gmail.com

EL MOUTAOUKIL Abdelkader, Enseignant-chercheur

Université IBN ZOHR Agadir – Maroc/ Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales

Laboratoire des études et recherches appliquées en sciences économiques LERASE

a.elmoutaoukil@uiz.ac.ma

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : CHAKIR. K & EL MOUTAOUKIL. A (2022) « Contribution à la mesure de la valorisation économique d'un espace urbain : Mise en application sur les acteurs de la ville d'Agadir », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 10, pp : 019-042.

Date de soumission : Janvier 2022

Date de publication : Mars 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6340987

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Ce papier s'inscrit dans le cadre d'une recherche en économie des territoires, en quête de contribuer dans l'étude des mesures de la valorisation économique d'un espace urbain ainsi que d'amorcer les particularités pratiques sous-tendant la ville d'Agadir. S'inscrivant dans une posture épistémologique post-positiviste et d'une approche abductive, la recherche s'appuie sur une démarche méthodologique mixte. La première renvoie à une recherche qualitative, menée auprès de 24 acteurs institutionnels, moyennant une analyse du contenu thématique inter et intra-cartes dans le but de clarifier les concepts figurant dans le schéma de mesure et les relations complexes entre ces concepts. La seconde s'appuie sur une recherche quantitative, menée auprès de 257 acteurs territoriaux, à travers une modélisation par les équations structurelles moyennant l'approche LISREL¹, à finalité confirmatoire. L'objectif assigné étant de valider quantitativement les items repérés et fournir un modèle de mesure du concept de la valorisation économique du territoire. Grosso modo, la recherche vise à contribuer au débat actuellement dominant à savoir la mise en valeur des villes dans un contexte de concertation des efforts entre les acteurs territoriaux. Les résultats de ce travail convergent vers l'existence d'une panoplie de construits susceptibles d'enrichir le rapprochement et la mesure du concept de la valorisation économique d'un espace urbain. Il s'agit essentiellement du climat d'investissement et entrepreneurial, du développement logistique du territoire et de l'existence d'une image et d'une identité territoriale.

Mots clés : Valorisation du territoire ; Acteurs territoriaux ; Espace urbain ; Contribution à la mesure ; Approche mixte.

¹ LISREL : Linear Structural Relations

Abstract

This paper is part of a research in the economy of territories looking forward to study the measurements of the economic valuation of an urban space as well as to initiate the practical particularities of Agadir City. Starting from an abductive epistemological methodology, the research is based on a mixed methodological approach in two stages. The first phase is based on a qualitative approach, in which 24 institutional actors were investigated, through a inter and intra thematic analysis content with the aim of clarifying the concepts appearing in the path measurement the complex relations between these concepts. The second phase is based on a quantitative approach, in which 257 territorial actors were investigated, through modelling by structural equations, for confirmatory purposes using LISREL algorithm. The goal of the research is to contribute to the currently dominant debate, touching the development of urban spaces in a context of concerted efforts between territorial actors. The results of this work approved the existence of several constructs likely to enrich the rapprochement of the development of the city with new constructs which are investment weather, the logistical and infrastructure development and the territorial branding as well.

Keywords: Territorial valuation; Territorial actors; Urban space; Contribution to measuring; Mixed approach.

Introduction

Cette recherche a pour but de déceler les particularités théoriques et pratiques sous-tendant le concept de la valorisation économique du territoire. En effet, le corpus théorique actuel demeure essentiellement descriptif avec une faible portée explicative ou prédictive, ce qui nous conduit à des connaissances lacunaires sur les mesures objectives et subjectives dans le contexte de la recherche de la valorisation d'un espace urbain. Si notre recherche est limitée sur le plan géographique, elle permet néanmoins de faire avancer les connaissances sur ce sujet.

Notre cadrage théorique et conceptuel a mis en évidence que si le concept jouit d'une remarquable attention de la part de la communauté des chercheurs, vu le nombre de publications durant la dernière décennie traitant ce concept, le construit fait encore peu de consensus et les études empiriques restent insuffisantes. Ce vide théorique peut être expliqué par plusieurs facteurs, dont la multiplicité des disciplines qui utilisent le concept, chacune avec des finalités et perspectives théoriques différentes.

La pertinence économique de la recherche est tout aussi fondamentale que l'intérêt académique. À ce niveau, on constate la pauvreté d'indicateurs communément acceptés et qui permettraient la compréhension de la valorisation économique du territoire.

L'objectif étant de répondre à la problématique suivante : « **Dans quelle mesure la valorisation économique d'un espace urbain peut-elle être rapprochée ?** ». Pour répondre à cette problématique nous avons opté pour une posture méthodologique qui s'inspire largement du post-positivisme suivant une démarche abductive. Ce raisonnement consiste à formuler une ou plusieurs hypothèses afin d'en déduire des prédictions permettant d'en déterminer la validité.

C'est ainsi que nous avons subdivisé cet article en trois axes. Le premier axe est dédié aux genèses conceptuelles et théoriques relatant les concepts clés ; le second axe renvoie à la méthodologie adoptée et au terrain de recherche ; le troisième axe est consacré à l'analyse et à la discussion des résultats obtenus.

1. La valorisation économique du territoire : un renouveau pour la mise en valeur d'un espace urbain

La valorisation économique des territoires fait partie des outils mis en œuvre dans le cadre des politiques de développement territorial. Elle reflète une tendance qui consiste à mettre l'accent sur les stratégies doublement gagnantes permettant mise en valeur et développement du territoire.

Depuis son apparition, en 1975, la valorisation territoriale a beaucoup évolué dans la théorie et surtout dans les pratiques. Au cours des années 1980, le contexte économique est favorable à son expansion. D'abord parce que la mondialisation de l'économie a élargi les espaces urbains. Les territoires sont obligés de se positionner par rapport aux autres dans la compétition internationale. Puis, la valorisation des acteurs territoriaux oblige les décideurs à mettre en valeur leur espace et ainsi à se démarquer des territoires concurrents. La spécificité territoriale devient une valeur économique que les responsables territoriaux communiquent volontiers.

De plus, dans les sociétés occidentales la vie économique et la stratégie de communication sont devenues inséparables. On parle souvent de « société de communication » suite à l'évolution rapide des techniques et des pratiques dans ce domaine dont les autorités ont investi pour mettre en exergue de nouveaux champs d'application : villes, régions et autres échelles spatiales. La valorisation territoriale est devenue une réalité de la vie économique, politique et sociale. Elle a commencé à bouleverser la représentation spatiale et ainsi a influencé notre perception de la réalité géographique.

La mise en valeur du territoire devient donc un processus collectif où tous les acteurs publics privés et civils sont impliqués en vue de la réalisation de la chose territoriale et la satisfaction des besoins des parties prenantes territoriales.

De son côté, le territoire économique est un espace géographique sans frontières. C'est aussi une organisation collective animée par les acteurs qui la composent.

Pour préserver son territoire, améliorer son image de marque et acquérir un positionnement stratégique durable, la collectivité territoriale est incitée plus que jamais à appliquer des méthodes modernes de management stratégique public. Ces techniques, qu'il faut adapter au contexte socio-économique marocain, ont déjà connu beaucoup de succès en Occident.

La mise en valeur d'un espace urbain est une branche du management public orientée vers les services. Il peut être aussi assimilé à l'économie des territoires étant donné que son objectif est d'améliorer le bien-être social des citoyens et des opérateurs économiques territoriaux.

L'offre économique territoriale, pour se revaloriser, peut se référer à l'état d'esprit et à la philosophie du développement territorial. La valorisation économique est une forme moderne du management des territoires permettant d'élaborer une stratégie et de disposer d'une personnalité claire du territoire débouchant sur un positionnement et une vocation économique. Il s'agit donc d'une manière de penser et de mettre en œuvre une politique territoriale de développement dans les contextes de marché. Elle est liée aux questions de développement économique. La mise en valeur du territoire est aussi un outil stratégique, une interface entre les entreprises et leurs clients ou entre la collectivité territoriale et ceux qu'elle souhaite attirer. C'est donc un outil d'ajustement entre des politiques de développement d'un territoire et les personnes auxquelles elles s'adressent.

Il convient de noter que les étapes successives que l'on retrouve généralement dans les démarches de valorisation territoriale se déclinent selon les points suivants :

- Un diagnostic du territoire ;
- La définition des enjeux et des objectifs ;
- Le choix des orientations stratégiques ;
- Le programme d'actions.

Par ailleurs, en se basant sur les travaux de (Aydalot, 1985), de (Torre, 2011) et de (S.Masson, 2013), la valorisation économique du territoire peut être rapprochée suivant plusieurs niveaux, à savoir :

La création des projets porteurs et le climat d'investissement dans le territoire : Le rôle des acteurs dans l'amélioration du climat d'investissement s'explique par l'existence d'imperfections de marché qui entravent l'activité des firmes. À ce titre, ces derniers ont la responsabilité, entre autres, d'intervenir au niveau des marchés par une régulation de l'activité des firmes afin de réduire au maximum l'asymétrie d'information, les externalités et les situations monopolistiques, d'assurer l'application de la loi et l'ordre afin de protéger les droits des firmes, et de fournir les infrastructures nécessaires à la bonne conduite de leurs activités.

Le développement logistique du territoire : Les infrastructures physiques et logistiques, comme nœud physique des flux logistiques, permettent d'améliorer la qualité des connexions avec les marchés mondiaux, l'accélération et la réactivité de la gestion des flux, et optimisent la compétitivité des coûts logistiques. La logistique provoque un effet de levier permettant d'accroître la compétitivité de l'industrie et permet le renouvellement économique en favorisant l'accueil d'industries nouvelles fondées sur l'accessibilité géographique des marchés.

L’image et l’identité territoriale : Nous nous intéressons à l’identité territoriale, se référant ainsi à une forme d’identité sociale caractérisée par des traits qui marquent l’appartenance d’un individu à un territoire (Parmentier, Rolland, 2009). Le territoire devient alors un groupe auquel l’individu se sent appartenir, correspondant à une collection d’individus qui se perçoivent comme membres d’une même catégorie, qui attachent une certaine valeur émotionnelle à cette définition d’eux-mêmes et qui ont atteint un certain degré de consensus concernant l’évaluation de leur groupe et de leur appartenance à celui-ci (Brown & Hewestone, 2005).

L’identité territoriale de l’acteur se révèle alors dès qu’il attache une valeur et une signification émotionnelle au fait d’appartenir à un territoire. Il convient alors d’étudier ce qui se joue entre un acteur et son territoire pour révéler ce sentiment d’appartenance qui définit l’identité territoriale d’un individu (Riou, 2011).

En guise de récapitulation, le survol de la littérature théorique nous a permis de rapprocher le concept clé de notre recherche, en l’occurrence la valorisation économique du territoire, moyennant trois sous-construits susceptibles de fournir des éléments de réflexion pour mettre en exergue ses mesures. Dans ce sillage nous avons dressé la figure ci-dessous.

Figure N° 1 : Les piliers de la valorisation économique du territoire

Source : Auteurs

Grosso modo, l’analyse conceptuelle effectuée, tout au long de cet axe, nous a permis de dresser un corpus théorique décrivant les déterminants de la valorisation économique du territoire,

suivant les différents angles de vue théoriques , qui peuvent servir de base fiable pour développer les échelles de mesure et procéder à leur validation.

2. Méthodologie et terrain de recherche

Dans cette optique, notre posture s'inspire largement du post-positivisme suivant un mode de raisonnement abductif. Ce raisonnement consiste à formuler une ou plusieurs hypothèses afin d'en déduire des prédictions permettant d'en déterminer la validité.

Ce mode de raisonnement part du principe des « allers-retours » entre la théorie et le terrain, c'est-à-dire que le chercheur formule sa question de recherche en s'appuyant sur des construits théoriquement existants sans que les relations de causalité soient préalablement testées, générant des hypothèses dans la perspective de les infirmer ou de les confirmer (Mesly, 2015). Pour comparer la réalité aux propositions théoriques, ou pour confronter l'observation et tirer des hypothèses, les indicateurs permettent d'établir une relation systématique entre la réalité observable et les concepts, à travers une opérationnalisation des concepts. Opérationnaliser un concept, alors c'est de lui associer des indicateurs qui permettront de distinguer avec précision les variations observées dans la réalité par rapport au concept. L'opérationnalisation d'un concept conduit alors à la mesure.

Toutefois, il existe deux types de recherches, à savoir, la recherche quantitative quand la conception de recherche est objective, et la recherche qualitative quand le chercheur a plutôt une conception subjective. Ces deux types de recherche sont souvent complémentaires, et c'est justement le cas de notre travail de recherche, donc nous allons procéder à une recherche mixte.

Pour ce faire, nous avons choisi la ville d'Agadir comme étant un terrain de recherche doté d'une diversité d'acteurs. S'agissant des acteurs institutionnels, économiques ou civils, qui interagissent dans la gestion des affaires de la ville, Agadir est dotée d'une place importante dans le tissu économique et administratif du Maroc. D'où, il nous semble logique et pertinent d'étudier la valorisation économique de son territoire. Il est pertinent de signaler que l'accès au terrain de recherche permet d'identifier une panoplie d'acteurs territoriaux qui opèrent dans la gestion des affaires de la ville d'Agadir.

Les acteurs publics dotés d'un pouvoir institutionnel important sont la pierre angulaire qui coordonne l'action territoriale dans la ville. Ils sont représentés par le conseil régional, le conseil provincial, la collectivité territoriale d'Agadir, les directions ministérielles, les administrations, les établissements et les sociétés publiques.

Pour les acteurs économiques, la ville d'Agadir est caractérisée par la présence d'un grand nombre d'entreprises et de coopératives qui interagissent et contribuent dans la valorisation économique de la ville. À cet égard, nous avons essayé de travailler sur les principales catégories d'acteurs économiques ainsi que leurs organismes de représentation.

Dans la même veine, la société civile est également considérée comme un acteur décisif de la valorisation économique. Une telle participation apparaît explicitement dans l'article 12 de la Constitution en vertu duquel les organisations de sociétés civiles (OSC) intéressées à la gestion des affaires publiques et/ou territoriales contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi. Ainsi, la ville d'Agadir est caractérisée par un mouvement associatif important et diversifié œuvrant pour la plupart dans le développement territorial économique et social suivant une logique de prestations de services.

La valorisation économique implique, donc, un grand nombre d'acteurs, et se déroule sur une longue période de temps. Avoir une vision globale du processus aurait nécessité de réaliser un nombre suffisant d'enquêtes auprès d'un échantillon représentatif des différentes parties prenantes.

Procéder à l'extraction des échantillons, en prenant en compte les listes de sondage et les strates, semble être important. Le tableau ci-dessous permet de donner un aperçu clair sur les différentes informations sous-tendant le prélèvement des échantillons.

Tableau N° 1 : Détermination de la taille des sous-échantillons définitifs

Acteurs (Strates)	Sous-Populations	Sources d'information	Sous-Échantillons	Taux de sondage	Taux de réponse	Enquêtes définitives
Acteurs publics	32	Snowball des données à partir des visites rendues sur terrain (2018)	24	75 %	100 %	24
Acteurs économiques	54 565 entreprises	MAROC WILPRO data base (2019)	96	0,18 %	83,33 %	80 entreprises
	306 coopératives	ODECO (2019)	74	24 %	94,60 %	70 coopératives
Acteurs civils	9 875	Direction chargée des affaires avec la société civile (Ministère de l'intérieur 2019)	95	0,96 %	87,36 %	83

Source : Auteurs

Pour tirer des conclusions significatives sur les mesures de la valorisation économique du territoire, nous allons procéder à travers une recherche mixte (qualitative et quantitative). L'étude qualitative a pour objet de repérer les verbatims qui se rapportent aux différentes questions. Ces verbatims vont constituer une base fiable pour l'étude quantitative. L'étude quantitative renvoie à la validation factorielle des échelles de mesure testées auprès de l'échantillon prélevé.

3. Analyses et discussions des résultats

La présentation et la discussion des résultats sont désormais l'étape finale et cruciale dans notre papier. Dans ce sillage, nous allons mettre en évidence les différents résultats obtenus lors des phases d'analyse.

3.1. Analyse du contenu thématique des données qualitatives

L'étude qualitative a été menée moyennant des entretiens semi-directifs auprès des cadres administratifs opérants dans les différents établissements faisant référence aux acteurs institutionnels.

Nonobstant, même si (Romelaer, 2000) et (Blanchot, 2006) préconisent une réalisation d'entretiens jusqu'à l'atteinte d'un degré de saturation sémantique satisfaisant, nous avons insisté à collecter des réponses auprès de la totalité de l'échantillon, en l'occurrence 24 acteurs publics.

Les données ont été extrapolées à partir des grilles d'entretiens semi-directifs centrés menés en profondeur. Ces entretiens se sont déroulés à partir d'un guide d'entretien, défini au préalable listant les thèmes devant être abordés. Toutefois l'objectif était de les aborder par des questions générales orientées en vue d'obtenir des réponses sémantiquement adéquates à notre objet de recherche.

L'analyse des données issues d'entretiens est souvent peu standardisée puisqu'elle fait avant tout appel à l'intuition et à l'expérience. Dans ce sens, il nous semble que l'analyse de contenu thématique des entretiens devait conduire à la construction d'une carte thématique contextualisée pour confronter la construction théorique à la réalité observée.

À cet égard, nous avons effectué une analyse du contenu thématique des verbatims repérés lors des entretiens abordés autour du thème de la valorisation économique du territoire. La carte thématique résultante renseigne sur les différents concepts associés à ce thème.

Figure N° 2 : Analyse du contenu thématique des verbatims relatifs au thème de la valorisation économique du territoire (TROPES V.8.5)

Source : Auteurs

La présente analyse permet de repérer une panoplie de concepts associés à la valorisation économique du territoire. Toutefois, nous allons essayer d'agrèger les verbatims sémantiquement compatibles avec le construit étudié à travers le tableau ci-dessous.

Tableau N° 2 : Verbatims et concepts agrégés de la valorisation économique du territoire

Verbatims repérés relatifs au thème de la valorisation économique du territoire	Codes	Concepts agrégés
Investissement	CPP_1	
Entrepreneuriat	CPP_2	Création des projets porteurs
Projets	CPP_3	
Infrastructure	DL_1	Développement logistique du territoire
Logistique	DL_2	
Accessibilité	DL_3	
Identité	IIT_1	Image et identité territoriale
Image	IIT_2	
Patrimoine	IIT_3	

Source : Auteurs

Le construit de la valorisation économique est justement rapprochée par les mêmes construits théoriques, à savoir la création des projets porteurs, le développement logistique et l'existence d'une image et d'une identité territoriale. Pour illustrer cette appropriation, nous avons converti les verbatims repérés en items de mesure. Toutefois, la recherche qualitative menée auprès de 24 acteurs institutionnels est certes insuffisante pour tirer des conclusions définitives, mais peut être considérée comme une base fiable pour aboutir à la conception de l'étude quantitative.

Élaborer un montage du questionnaire doit nécessairement passer par les concepts repérés lors de l'analyse thématique. À ce stage, nous avons adopté la démarche préconisée par (Churchill, 1979) pour construire le questionnaire sur la base initiale de la littérature et des informations recueillies lors des entretiens qualitatifs et des analyses thématiques. Grâce à cette démarche, une panoplie d'items est générée et opérationnalisée en échelle de Likert. Le tableau ci-dessous met en évidence les neuf échelles retenues pour mesurer la valorisation économique d'un espace urbain.

Tableau N° 3 : Échelles de mesure extrapolées de l'étude qualitative

Échelles de mesure retenues pour la valorisation économique du territoire	Codes
Le climat d'investissement du territoire permet une valorisation économique	CPP_1
Diffuser la culture entrepreneuriale entraîne la mise en valeur de la ville	CPP_2
Promouvoir et soutenir des projets dans des domaines porteurs, permet de valoriser le territoire	CPP_3
La présence d'une infrastructure physique contribue à la valorisation du territoire	DL_1
Le développement des plates-formes logistiques est une forme de valorisation du territoire	DL_2
Moderniser les structures d'accès au territoire permet une meilleure valorisation économique	DL_3
L'existence d'une identité territoriale contribue à la valorisation économique	IIT_1
L'image de marque territoriale est une valorisation du territoire	IIT_2
La préservation du patrimoine territorial valorise le territoire	IIT_3

Source : Auteurs

Il convient de noter que tous les items sont mesurés par l'échelle Likert de cinq points. Certains auteurs prétendent que l'augmentation du nombre d'échelons par exemple, jusqu'à sept, rend l'échelle plus solide, mais personne n'a pu le démontrer avec certitude. Ainsi, nous avons choisi l'échelle de Likert avec cinq modalités de réponse, sur la base du degré d'accord vis-à-vis des propositions qui relient le construit de la valorisation économique du territoire aux autres concepts.

3.2. Analyses factorielles des données quantitatives

Avant de procéder à la modélisation SEM², il convient de mener les tests de fiabilité et de validité des instruments de mesure quantitatifs afin de s'assurer que les échelles mesurent effectivement le construit qu'elles sont censées mesurer.

Autrement dit, en vue de préparer les données pour la validation, nous avons eu recours à l'analyse factorielle exploratoire afin de purifier et tester l'homogénéité des échelles figurant

² Structural equation model

dans le questionnaire. Il s'agit de vérifier si l'échelle permet d'évaluer précisément le construit qu'elle est censée mesurer et si les items se regroupent bien en facteurs.

La revue de littérature, abordée au cours du premier axe, nous a permis de déceler le construit « Valorisation économique du territoire ». Il s'agit essentiellement des travaux de (S. Masson, 2013) qui renvoient à trois sous-construits, à savoir : la création des projets porteurs (CPP) ; Le développement logistique du territoire (DL) et l'existence d'une image et d'une identité territoriale (IIT). Pour observer ces variables latentes, nous avons procédé à leur opérationnalisation en trois items chacune, donnant ainsi neuf items reliés au construit. Pour évaluer la fiabilité des échelles et exécuter leur épuration, nous allons prendre un cheminement d'analyse moyennant une ACP³.

L'évaluation de la fiabilité des données est nécessaire avant d'entamer une analyse factorielle. Dans ce sens nous avons ressortis un indice KMO⁴ d'une valeur de 0,770 avec une probabilité de signification de (p=0,000). Cela dit que nous pouvons éventuellement continuer l'analyse.

L'examen de l'homogénéité, des items de mesure avec les facteurs du construit étudié, nécessite une étude de la structure factorielle et les indices de la qualité d'ajustement résultants d'une rotation orthogonale Varimax. Les résultats de cette analyse se présentent dans le tableau ci-dessous.

³ Analyse en composantes principales

⁴ Kaiser Meyer Olkin

Tableau N° 4 : Récapitulatif de l'analyse factorielle après rotation Varimax et normalisation de Kaiser du construit « Valorisation économique du territoire » (IBM SPSS V.24)

Qualité de représentation		Corrélation item/facteur		
		Composante 1	Composante 2	Composante 3
CPP_1	0,6486	0,718		
CPP_2	0,5458	0,590		
CPP_3	0,6092	0,622		
DL_1	0,5547		0,577	
DL_2	0,9591		0,829	
DL_3	0,6284		0,616	
IIT_1	0,6152			0,521
IIT_2	0,5770			0,680
IIT_3	0,6587			0,657
Interprétations		Création des projets porteurs	Développement logistique	Image et identité territoriale
Indices de factorisation		Valeurs critiques	Valeurs obtenues	
Valeur propre du facteur retenu		> 1	2,447	2,326 1,024
% de la variance expliquée		-	27,193	25,839 11,375
% de la variance expliquée cumulée		> 60%	27,193	53,032 64,407
Alpha de Cronbach		> 0,6	0,6339	
Indice KMO		> 0,5	0,770	
Signification Bartlett		< 0,05	0,000	

Source : Auteurs

À la lumière des résultats obtenus, il s'avère que les valeurs des corrélations sont toutes supérieures à 0,5 révélant que les variables ont des caractéristiques communes. Leur purification devient de ce fait pertinente. Le test de mesure de la précision de l'échantillonnage de Kaiser, permettant de mesurer l'intégrité globale entre les variables, est de 0,770. (Evrard et al., 2003) montrent que plus cet indice est proche de 1, plus les variables peuvent subir une factorisation. D'autant plus, les échelles de mesure ont une fiabilité satisfaisante vu que le coefficient d'alpha de Cronbach affiche une valeur acceptable de 0,6339.

Grosso modo, l'analyse factorielle a retenu les neuf items du construit étudié. Cela dit que tous les paramètres de factorisation sont satisfaisants ce qui permet de retenir la dimension « Valorisation économique du territoire » telle qu'elle a été conçue depuis non seulement la revue de littérature, mais aussi après la validation qualitative. Il faut avouer, cependant, que la qualité d'ajustement du construit est à peine représentable vu que la majorité des coefficients sont très proches de leurs valeurs critiques. Par ailleurs, l'analyse factorielle exploratoire nous a permis de redresser avec finesse notre schéma conceptuel en prenant en considération les éléments épurés, ce qui entraîne une spécification statistiquement représentative du modèle des équations structurelles.

La démarche de l'analyse factorielle confirmatoire est un complément pertinent de l'analyse factorielle exploratoire. L'analyse factorielle exploratoire a pour objectif principal de décrire les dimensions à partir des données. Il s'agit ainsi des relations réflexives entre les items et les dimensions ou les facteurs obtenus (Evrard et al., 2003 ; Roussel et al. 2005).

L'analyse factorielle confirmatoire, quant à elle, prend une approche inverse : à partir d'une structure initiale des données, d'un modèle, on vérifie l'ajustement de ce modèle aux données. Elle établit donc les relations « réflexives » entre les items et les dimensions mesurées. Elle permet de confronter aux données collectées des hypothèses sur la structure des relations entre les variables mesurées ou observées (les items) et les variables latentes ou facteurs. Dans ce sillage, nous avons opté pour l'approche SEM qui repose sur une démarche méthodologique spécifiée et qui permet de suivre un cheminement progressif reposant sur une panoplie d'étapes (Hair et al., 2009).

Spécifier le modèle repose sur représentation graphique du schéma de mesure du modèle globale (Path diagram). Dans cette phase sont précisés les divers éléments du modèle et les relations supposées entre eux. L'idée est d'estimer les équations du modèle à travers l'approche LISREL. Les modèles de mesure renvoient à un groupe d'équations permettant d'estimer les relations de contribution existante entre les items de mesure et les construits latents. Dans le but

de donner un aperçu clair sur ces modèles, nous avons dressé le tableau ci-dessous susceptible de spécifier le modèle, tout en créant des indicateurs pour chaque variable en établissant des pistes de contribution.

Tableau N° 5 : Spécification des équations des modèles de mesure

Équations des modèles de mesure	Construits latents	Échelles de mesure	Sous-construits
$VET = C_1 + \chi_1 CPP_1 + e_1$	VET	CPP_1	Création des projets porteurs
$VET = C_2 + \chi_2 CPP_2 + e_2$	VET	CPP_2	
$VET = C_3 + \chi_3 CPP_3 + e_3$	VET	CPP_3	
$VET = C_4 + \chi_4 DL_1 + e_4$	VET	DL_1	Développement logistique
$VET = C_5 + \chi_5 DL_2 + e_5$	VET	DL_2	
$VET = C_6 + \chi_6 DL_3 + e_6$	VET	DL_3	
$VET = C_7 + \chi_7 IIT_1 + e_7$	VET	IIT_1	Image et identité territoriale
$VET = C_8 + \chi_8 IIT_2 + e_8$	VET	IIT_2	
$VET = C_9 + \chi_9 IIT_3 + e_9$	VET	IIT_3	

Source : Auteurs

Pour décortiquer le modèle factoriel, à confirmer, nous avons dressé le Path-Diagram, ci-dessous, représenté par neuf variables observées (items). En théorie, ces variables sont supposées être des mesures de trois facteurs (sous construits) faisant référence à un construit qui est la variable latente « Valorisation économique du territoire ».

Figure N° 3 : Schéma de mesure spécifié (Amos V22.0)

Source : Auteurs

Il convient de signaler que le présent modèle est testé sur l'ensemble des unités statistiques enquêtées par questionnaire, en l'occurrence 257 acteurs territoriaux opérant dans la ville d'Agadir.

L'identification du modèle global a été évaluée. La condition d'ordre est bien vérifiée et le degré de liberté est positif ($df=26$). Une valeur supérieure à zéro est nécessaire pour identifier le modèle (Schumacker et Lomax (2004)).

La troisième phase de la démarche de modélisation SEM est l'estimation, LISREL est l'algorithme choisi comme méthode d'estimation des paramètres du modèle, en utilisant des valeurs standardisées des paramètres estimés. Les résultats de l'estimation des paramètres du modèle montrent que plusieurs items n'ont pas eu des valeurs de contributions supérieures au seuil critique de 0,5.

Tableau N° 6 : Poids de régression, termes d'erreurs et tests de signification des modèles de mesure (AMOS V.22.0)

Relations de contributions		Poids de régression standardisés	SE	CR	P
CPP_1	<--- VET	, 748	, 121	22,329	***
CPP_2	<--- VET	, 645	, 137	18,328	***
CPP_3	<--- VET	-, 309	, 113	-9,372	***
DL_1	<--- VET	,654	,139	19,567	***
DL_2	<--- VET	-, 472	, 151	-13,831	***
DL_3	<--- VET	-, 228	, 097	-5,841	***
IIT_1	<--- VET	-, 215	, 113	-5,351	***
IIT_2	<--- VET	-, 177	, 129	-3,201	***
IIT_3	<--- VET	, 758	, 109	23,861	***

Source : Auteurs

À la lumière des résultats de l'estimation du modèle global, il s'avère que nombreuses sont les variables de mesure qui affichent des coefficients de contribution (poids de régression standardisés) supérieurs à 0,5. En outre, le ratio critique CR, qui mesure la signification des coefficients de corrélation, montre que toutes les variables ont eu une valeur critique supérieure à 1,96, en valeur absolue, au seuil de signification (P) de 5 %.

3.3. Discussion des résultats

Au terme de cette analyse, il apparaît que le choix de privilégier à la fois une démarche théorique et une application sur le terrain fait de ce papier une contribution aux recherches ciblant la problématique de mesure de la valorisation économique d'un espace urbain.

En effet, s'intéresser aujourd'hui au contexte de recherche de valorisation économique ne pourrait se faire sans évoquer l'évolution du processus de la démocratisation et de l'autonomie qui contribueraient, du moins dans les intentions sous-jacentes à sa configuration actuelle et à en développer l'éclosion.

À cet égard, nous avons essayé, tout au long de cet article, de mettre en exergue une panoplie d'analyses pour déceler les mesures qui peuvent être associées au concept de la valorisation économique.

Les résultats de l'étude montrent que la valorisation économique de la ville d'Agadir est essentiellement basée sur la promotion des investissements et de l'esprit entrepreneurial, sur le développement des réseaux d'infrastructures physiques et sur la préservation du patrimoine territorial.

En s'appuyant sur sa position géographique qui en fait une véritable charnière entre le Nord et le sud du pays, la ville d'Agadir a pu faire valoir la diversité de ses fonctions, en tirant profit des nombreux atouts naturels dont elle dispose et particulièrement du légendaire dynamisme de sa population, et ainsi développer une grande attractivité pour l'investissement tant national qu'international.

Ses performances dans divers secteurs économiques lui ont permis de se positionner comme deuxième pôle de croissance et de développement dans le pays, derrière l'aire métropolitaine centrale. Mais force est de constater que cet essor économique présente des fragilités certaines qui rendent sa consolidation et sa pérennisation très problématique. En effet, des problèmes inhérents à divers dysfonctionnements de la ville et de sa gestion laissent planer des incertitudes et risquent d'obérer son avenir.

Conclusion

Dans le présent papier, dédié à l'étude des mesures de la valorisation économique d'un espace urbain dans un contexte de concertation des actions dans la ville d'Agadir, nous avons développé une panoplie de conceptions théoriques, de définitions et d'outils analytiques relatant les concepts clés à travers une démarche abductive étalée sur trois axes.

Au cours du premier axe, consacré aux genèses conceptuelles et aux acceptions théoriques de la valorisation économique du territoire, nous avons présenté les rouages conceptuels et évolutifs susceptibles de fournir des définitions concrètes avant de mettre en exergue les mesures qui peuvent être éventuellement décelés. Rapprocher ce construit passe nécessairement par plusieurs autres concepts touchant aux mécanismes de création de la valeur dans un territoire. Il s'agit essentiellement du climat d'investissement, du développement du niveau d'infrastructure physique et logistique et de l'existence d'une image et d'une identité territoriale.

Par la suite, nous avons présenté, dans le second axe, les choix méthodologiques et le terrain de recherche. Dans ce sens, nous avons mené une recherche mixte auprès des acteurs territoriaux de la ville d'Agadir. Une recherche qualitative moyennant des entretiens semi-directifs adressés aux acteurs institutionnels et une recherche quantitative à travers un questionnaire dédié aux acteurs publics, économiques et civils.

C'est ainsi que nous avons consacré le troisième axe à l'analyse des données et à la discussion des résultats obtenus. Les résultats obtenus, lors de la phase qualitative, ont été confrontés avec le construit théorique. Cette confrontation a contribué activement à clarifier les concepts figurant dans schéma de mesure et les relations complexes entre ces concepts, donnant naissance un nouveau schéma ajusté qui intègre neuf items de mesures dans le processus de valorisation économique urbaine.

Ces items ont fait l'objet d'une modélisation SEM avec l'algorithme du Maximum de Vraisemblance. Les résultats de l'analyse nous ont permis de déduire des conclusions concernant la problématique de mesure de la valorisation économique d'un espace urbain.

Grosso modo, il s'est avéré que le climat d'investissement, le développement de l'infrastructure et la préservation du patrimoine territorial constituent de véritables piliers pour rapprocher la mise en valeur d'un territoire urbain, en l'occurrence la ville.

En effet, dans la perspective de changements institutionnels à projeter dans la ville d'Agadir ceux-ci doivent impérativement valoriser de nouveaux acteurs pour mieux les impliquer dans la gestion de ce bien commun qu'est la ville. Cependant, il ne s'agit pas d'acteurs techniques

privés déjà à l'œuvre, mais surtout d'acteurs d'intégration et de cohésion sociale dont l'agglomération est en besoin.

Malgré l'ensemble des contributions de cette recherche, les conclusions tirées doivent être relativisées en raison de certaines limites. Le dispositif d'investigation mis en œuvre comporte quelques limites, notamment en ce qui concerne les difficultés affrontées lors de la collecte des données auprès des acteurs. La mise en évidence de ces limites conduit à proposer de nouvelles voies de recherche capables d'affiner l'étude.

À cet égard, pour fournir des éléments de réponse sur les questions sous-tendant la mesure de la valorisation économique du territoire, nous envisageons mener une étude visant, non seulement la ville d'Agadir, mais aussi l'ensemble des acteurs, publics et privés, impliqués dans la gestion des affaires territoriales dans la région Souss Massa.

Annexes

Annexe I : Extrait du guide d'entretien

Nous vous remercions de nous recevoir aujourd'hui et de nous consacrer du temps. En quelques mots, l'entretien d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une recherche portant sur l'étude de la gouvernance territoriale et la valorisation économique d'un espace urbain. En effet, nous voulons comprendre le rôle des acteurs dans la mise en exergue du modèle de valorisation économique dans un contexte de gouvernance territoriale d'un espace urbain, en l'occurrence la ville d'Agadir.

Pour mieux vous connaître

Avant de pénétrer les rouages de cet entretien, nous aimons vous connaître d'abord

1. Vous êtes ?

2. Quel est le rôle principal de votre institution ?

3. Quelles sont vos principales missions et attributions ?

Thème principal : La valorisation économique du territoire

À cet égard, nous allons essayer de réunir les éléments clés, permettant d'appréhender la valorisation économique en interaction avec la gouvernance territoriale

4. Selon vous, comment la création des projets porteurs peut contribuer à la valorisation économique du territoire ?

5. Plusieurs thèses stipulent que le développement logistique du territoire contribue à la valorisation économique du territoire. Qu'est-ce que vous en dites ?

6. L'existence d'une image et d'une identité territoriale peut-elle servir de locomotive pour la mise en valeur du territoire ? Et dans l'affirmatif, comment ?

Annexe II : Extrait du questionnaire

Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce questionnaire qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche portant sur : Le rôle des acteurs dans la gouvernance territoriale et la valorisation économique d'un espace urbain : Cas de la ville d'Agadir. Nous tenons à vous signaler que votre identité est réputée confidentielle et que les données extrapolées du questionnaire vont servir pour des fins scientifiques.

Informations générales

Pour mieux vous connaître, veuillez remplir les champs ci-dessous

1. Date : -----

2. Lieu : -----

3. Vous êtes un acteur :

Institutionnel Économique Civil

4. Avez-vous déjà participé à la gestion des affaires territoriales ?

Oui Non

5. Selon vous, quelle est la vocation économique de la ville d'Agadir ?

C^ommunale Industrielle Agricole Touristique Commerciale Autres

6. Si autres, précisez : -----

Module principal : Valorisation économique du territoire

Prière de bien vouloir exprimer votre opinion vis-à-vis les propositions suivantes :

(1) Pas du tout d'accord. (2) Plutôt pas d'accord. (3) Moyennement d'accord. (4) Plutôt d'accord. (5) Tout à fait d'accord.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Le climat d'investissement du territoire permet une valorisation économique	<input type="checkbox"/>				
Diffuser la culture entrepreneuriale entraine la mise en valeur de la ville	<input type="checkbox"/>				
Promouvoir et soutenir des projets dans des domaines porteurs, permet de valoriser le territoire	<input type="checkbox"/>				
La présence d'une infrastructure physique contribue à la valorisation du territoire	<input type="checkbox"/>				
Le développement des plates-formes logistiques est une forme de valorisation du territoire	<input type="checkbox"/>				
Moderniser les structures d'accès au territoire permet une meilleure valorisation économique	<input type="checkbox"/>				
L'existence d'une identité territoriale contribue à la valorisation économique	<input type="checkbox"/>				
L'image de marque territoriale est une valorisation du territoire	<input type="checkbox"/>				
La préservation du patrimoine territorial valorise le territoire	<input type="checkbox"/>				

Bibliographie de la recherche

- Aydalot, P. (1985). *Économie régionale et urbaine*. Paris, éditions Economica.
- Blanchot, F. (2006). Alliances et performances : un essai de synthèse. *Revue française de gestion*, (7), 163-181.
- Brown, R., & Hewstone, M. (2005). An integrative theory of intergroup contact. *Organizational identity: A reader*, 56(65).
- Churchill Jr, G.A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. *Journal of marketing research*, 16(1), 64-73.
- Evrard, Y., Pras B. et Roux E. (2003). *Market: Études et recherches en marketing*. Paris, Dunod, 3ème édition.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). *Analyse multivariée des données*. Édition Bookman.
- Masson, S., & Petiot, R. (2012). Attractivité territoriale, infrastructures logistiques et développement durable. *Les Cahiers scientifiques du transport*, 61, 63-90.

- Masson, S., & Petiot, R. (2013). Logistique et territoire: multiplicité des interactions et forces de régulation. *Géographie, économie, société*, 15(4), 385-412.
- Mesly, O. (2015). The hypothetico-deductive method. In *Creating Models in Psychological Research* (pp. 63-75). Springer, Cham.
- Parmentier, G., & Rolland, S. (2009). Les consommateurs des mondes virtuels : construction identitaire et expérience de consommation dans Second Life. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, 24 (3).
- Riou, Y. (2011). Représentations, participation, ancrage, identité : quatre piliers pour penser l'inscription territoriale. Le cas du Berry (Doctoral dissertation, Université d'Orléans).
- Romelaer, P. (2000). *Rencontres et organisation. Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, 3.
- Roussel, P., Durrieu, F., Campoy, E., & El Akremi, A. (2005). Analyse des effets linéaires par modèles d'équations structurelles. *Management des ressources humaines-Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales*, Roussel P., Wacheux F. de Boeck, 298-324.
- Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). *A beginner's guide to structural equation modelling*. psychology press.
- Torre, A. (2011). Les processus de gouvernance territoriale. L'apport des proximités. *Pour*, (2), 114-122.